

O'ZBEKISTONNING MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN TASHQI SAVDO ALOQALARI: HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLARI

Pardayeva Saxina Axtam qizi

Tashqi iqtisodiy faoliyat fakulteti magistratura talabasi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

100007, O'zbekiston, Toshkent, Mustaqillik shoh ko'chasi, 54

тел.: +998 93 589 49 00, e-mail: botirov_shaxzod@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805239>

Ҳозирги глобаллашув шароитида ҳеч бир мамлакат қиёсий устунлик фойдаланмасдан ёки ўзаро ташқи иқтисодий ҳамкорликни ривожлантирмасдан туриб иқтисодий ривожланишга эриша олмайди. эътиборли жиҳати шундаки, Марказий Осиё мамлакатларининг стратегик нуқтаи назардан қулай ҳудудда жойлашганлиги, табиий ресурсларга бойлиги ва кўпгина йирик мамлактларни ушбу ҳудуддан манфаат излаётганлиги минтақа давлатларини иқтисодий жиҳатдан ҳамкорлик қилишга ундовчи омил ҳисобланади. Бундан ташқари минтақа олдида ечимини кутаётган кўплаб геосиёсий ҳамда иқтисодий муаммолар турибди. Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги савдо алоқаларининг чуқурлашуви ушбу мамлакатларнинг иқтисодий ривожланишига хизмат қилиши ва шу билан бирга бир қатор ечимини кутаётган муаммоларнинг ҳал қилинишига кўмаклашади.

Юртбошимиз Шавкат Мирзиёевнинг Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган “Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик” мавзусидаги халқаро конференсида нутқ сўзлади. “Бизнинг минтақамиз халқларини минг йиллик қардошлик ва яхши қўшничилик ришталари боғлаб туради. Бизни тарих, дин, умумий маданият ва анъаналар бирлаштиради. Евроосиёнинг “юраги”да жойлашган минтақамиз Европа ва Яқин Шарқ, Жанубий ва Шарқий Осиёни боғловчи кўприк бўлиб, Россия ва Хитой сингари йирик давлатлар билан чегарадошдир. Минтақамиз табиий ресурсларга бой, бу ерда кўплаб мамлакатлар ва бутун минтақалар ривожига сезиларли даражада таъсир кўрсатган ноёб маданият ва тараққиёт салоҳияти мавжуд. Айни пайтда Марказий Осиёда қудратли давлатларнинг манфаатлари кесишмоқда, беқарорлик ва қарама-қаршилик ўчоқларига туташ бўлган ушбу минтақа яқин ва узоқ хорижда рўй бераётган барча салбий жараёнлар таъсирини ҳис этмоқда. Бизнинг қатъий ишончимизга кўра, амалий ҳамкорликка тайёрлик ва унга астойдил интилиш, шунингдек, барча Марказий Осиё мамлакатларининг умумий келажак учун масъулиятни ҳис этиши

минтақанинг барқарор ривожланиши ва фаровонлигининг мустақкам пойдевори ва кафолатидир. Ўзбекистон баҳсли масалаларни тезроқ ҳал қилиш ва ўзаро ишончни янада мустақкамлаш тарафдоридир.” –дедилар юртбошимиз Шавкат Мирзиёев. Конференсия сўнгида юртбошимиз Марказий Осиё мамлакатлари олдида турган иқтисодий, сиёсийи ва ижтимоий муамоларни биргаликда бартараф этиш ва мамлакатлар ўртасидаги савдо алоқаларни янада ривожлантириш кераклиги айтилди. Бу эса ўз навбатида мавзунинг назарий ва амалий аҳамиятини белгилаб беради.

Ташқи савдо сиёсати давлат ташқи иқтисодий сиёсатининг таркибий қисми бўлиб, миллий иқтисодиётнинг ташқи бозорлардаги рақобатбардошлигини ошириш ва ташқи рақобатдан маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилишга кўмаклашувчи чора- тадбирлар йиғиндисиدير.

Давлатнинг ташқи савдо сиёсати - бу экспортга йўналтирилган ва импорт ўрнини босувчи саноат ишлаб чиқаришни тартибга солиш ва ривожлантириш, экспортни фаоллаштириш ва импортни чеклашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуидир.

Давлат ҳар қандай интеграцион иқтисодий шаклланишларнинг аъзоси бўлишига қараб, унинг ташқи савдо сиёсати қуйидагидек бўлиши мумкин:

- автоном (мустақил, бир томонлама);
- анъанавий (бир қатор давлатлар билан биргаликда ишлаб чиқилган);
- мустақил-анъанавий.

Еркин савдо зонасида давлатлар одатда анъанавий ташқи савдо сиёсати ишлаб чиқадилар, аммо учинчи мамлакатларга нисбатан у бошқача бўлиши мумкин.

Ўзбекистон ва Марказий осие мамлакатлари ўртасидаги савдо алоқалрининг аҳамия юқоридир бунинг асосий сабаби шундан иборатки Ўзбекистон Марказий Осиё минтақасининг марказида жойлашгани ва бу мамлакатларнинг барчаси билан чегарадош эканлиги билаб боғлиқ. Шунингдек Ўзбекистон ва Марказий Осиёни мамлакатлари ўртасидаги маданий ва этник боғлиқлик бу мамлакатларни янда боғлаб туради. Бундан ташқари ҳозирги галобаллашув шароитида бирор бир давлат натижасида кўп томонлама манфаат асосида иқтисодий ҳамкорликни амалга оширмас экан ҳозирги замоннинг иқтисодий талабларига жавоб бера олмайди. Шу нуқтаи назардан Марказий Осиё мамлакатларининг замонавий иқтисодий ҳолати ўзаро савдо алоқалари ривожланиш

тенденциялари минтақа мамлакатларининг иқтисодий ҳолатини таҳлил қилиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Қуйидаги жадвалда минтақанинг мамлакатларининг умумий иқтисодий кўрсаткичлари бериб ўтилган:

Жадвал 2.1.1

Давлат номи	Майдони (км ²)	Аҳолиси (млн киши)	Аҳоли зичлиги км ²	Номинал ЯИМ (млрд доллар)	Аҳоли жон бошига ЯИМ (АҚШ доллар)
Қозоғистон	2.724.900	18.9	6.93	164	8 677
Қирғизистон	199.900	6.52	32.6	7,47	1 145
Тожикистон	143.100	9.46	66.1	8	845
Туркменистон	488.100	6.06	13.3	57,8	9 537
Ўзбекистон	447.400	34.659	77,4	53	1 529
Марказий Осиё	4.003.000	75,59	176,33	290,27	217 33

Марказий Осиё мамлакатлари ГДПсига эътибор берар эканмиз 2000 йиллар оралиғида мамлакатлар ГДПси тенг миқдорда ўсиб борганини кўришимиз мумкин. 2003 йилга келиб Қозоғистон ГДПси юқори кўрсаткичларда ўсди ва Маркази Осий мамлакатларида энг юқори ГДП кўрасткичида етакчилик қила бошлади. 2000-йилда Ўзбекистон ГДПси 13,76 млрд АҚШ \$ ни, Қозоғистон ГДПси 18,29 млрд АҚШ \$ ни , Қирғизистон 1,369 млрд АҚШ \$ни, Тожикистон 0,89 млрд АҚШ \$ ни, Туркменистон 2,9 млрд АҚШ \$ни ташкил этди.

Марказий Осиё мамлакатларининг ГДПси.(Милл АҚШ \$). Расм 2.1.1

Маркази Осиё мамлакатларининг тўрттасида 2020 йилга келиб иқтисодий пасйиш юзага келди бунга асосий сабаб пандимия ва карантин чоралрини ўрнатиш билан боғлиқ. Марказий Осиё мамлакатлари ГДПси камомати 1.8 фоизни ташкил этган бўлиб энг юқори тушушни Қирғизустон Республикаси ташкил қилган. Қирғизистон ГДПси 2019 йилда 8.45 млрд АҚШ \$ни ташкил этган бўлса, 2020-йилга келиб 7,47 млрд АҚШ \$ни ташкил этган ва -12 фоизга қисқарган. Ўзбекистон Республикасининг ГДПси 2019-йилда 57,9 млрд АҚШ \$ни ташкил этган бўлса, 2020-йилга келиб бу кўрсаткич 53 млрд АҚШ \$ни ташкил этган ва ўтган йилга нисбатан -8,45 % га камайган. Қозоғистон Респбликасининг ГДПси 2019-йилда 181,6 млрд АҚШ \$ни ташкил этган бўлса, 2020-йилга келиб 164 млрд АҚШ \$ни ташкил этган ва ўтган йилга нисбатан -9,72 % га камайган. Тожикистон Рспубликасининг ГДПси 2019-йилда 8,1 млрд АҚШ \$ни ташкил этган бўлса, 2020-йилга келиб бу кўрсаткич 8 млрд АҚШ \$ни ташкил этган ва -1,4 фоизни ташкил этган. Туркменистон Республикасининг ГДПси эса 2019-йилда 45 млрд АҚШ \$ни ташкил этагн бўлса, 2020 йилг келиб бу кўрсаткич 57,8 млрд АҚШ \$ни ташкил этган ва 6,6 % ўсишни ҳосил қилган.

Марказий Осиё GDPсининг мамлакатлар улуши.

■ O'zbekiston ■ Qozog'iston ■ Qirg'iziston ■ Tojikiston ■ Turkmaniston

Марказий Осиё ГДПсининг мамлакатлар улуши. Расм 2.1.2

Марказий Осиё мамлакатлари умумий ГДПси 2020-йилда 290,27 млрд АҚШ \$ни ташкил этган бўлса унинг 58 % улушини Қозоғистон Республикаси, 17 % улушини Ўзбекистон Республикаси, 19% улушини Туркменистон ва қолган 3% дан Тожикистон ва Қирғизистон Республикалари ГДПси ташкил этди. Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, Туркменистон, Ўзбекистон ва Қозоғистондан ташқари қолган иккита мамлакат иқтисодий жиҳатдан жуда нисбатан паст даржадаги иқтисодий салоҳиятга эга.

Маълумки, Марказий Осиё мамлакатлари бозор иқтисодиётига ўтишнинг турли йўллари танладилар ва маълум даражада иқтисодий ривожланиш йўлини босиб ўтдиларди. Собиқ социалистик тузум даврида маълум бир (асосан қишлоқ хўжалиги соҳаларига) соҳага ихтисослаштирилган Марказий Осиё мамлакатлар иқтисодиётининг диверсификация қилиниши ва унда хизматлар ва саноат соҳасини улушининг ортганлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Ўзбекистон Республикасининг ташқи савдосида Марказий Осиё мамлакатлар улушини динамикасига этибор берар эканмиз 2000-йилда 12.5 % ташкил этган бўлса 2020 йилга келиб 13,6 фоизга етган ва 1,1 % ўсишни ҳосил қилган.

Ўзбекистоннинг ташқи савдосида Марказий Осиёнинг улуши. Расм 2.1.3

Марказий Осиё малкатлар Ўзбекистон ташқи савдосини 13,6 % ни ташкил этади шу сабабдан бу минтақанинг аҳамияти юқор ва истиқболи саналди. Шунингдек Марказий Осиё минтақсида аҳоли сони жадалик билан ўсиб бормоқда бугунги кунда 75,6 миллион аҳоли истиқомад қилади бу эса бозор ҳажмини кенгайишига, ишлаб чиқаришни ошишига ва савдо ҳажмини ошишига олиб келади. Марказий Осиё мамлакатлари агарда сиёсий ва иқтисодий алоқаларини яхшилашса ва бир уммумий бозорни ташкил эҳтисодиёт ўсишлари янда жадалшади. Жаҳон ҳамжамиятидаги йирик державалар босимида бардош бериш ва улар билан рақобат бардошлик муҳитини яхшилаш учун албата митақавий бирлашган ҳолда иқтисодий ва сиёсий ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон ва Марказий Осиё мамлакатлари ўрацидаги савдо алоқалар 2016- йилдан буён тобора ривожланиб бормоқда бунга асосий сабаб президентимиз томонидан олиб борилаётган яхши қушничлик муносабатлар ва савдо алоқаларини ривожлантиришга қаратилган этибор сабабли.

Марказий Осиё мамлакатлари билан Ўзбекистон Республикасининг товар айланмасида Қозоғистоннинг улуши 61% Қирғизистон - 18% Туркманистон - 11%, Тожикистон - 10% ни ташкил этди.

Ушбу кўрсаткичлар Марказий Осиё мамлакатларида қабул қилинган карантин чораларининг мамлакатлар ўртасидаги ўзаро савдо ҳолатига таъсири даражасини акс эттиради.

Ўзбекистоннинг Қозоғистон ва Қирғизистон билан савдоси улкан бошқа давлатлари Туркманистон ва Тожикистонга нисбатан анча камайди бунга асосий сабаб бу давлатлар қатий карантин чора тadbирларини

кўришганлиги ва чегарлар ёпилиши билан боғли бўлди. Камроқ қатъий карантин чоралари кўрилган Тожикистон ва Туркменистон билан савдо ва экспорт ҳажми ошди.

Марказий Осиё мамлакатлари ўртаси иқтисодий савдо алоқаларини ривожлантиришда иқтисодий тўсиқлар ҳам мавжуд. Буни ўлкани бир хилдаги табиий ресурсларга бойлиги ва ўхшаш ишлаб чиқариш соҳаларига эга эканлигидир. Минтақа мамлакатлари иқтисодиёт таркибининг ўхшашлиги савдо алоқалари қисқаришига олиб келган сабаблардан биридир. Бундан ташқари минтақа мамлактларининг экспорт товарларининг асосий таркибини хомашё ресурслари ташкил этади. Бу эса ўз навбатида ташқи савдо алоқаларига бевосита тўсқинлик қилади. Минтақа мамлакатлари томонидан экспорт қилинадиган маҳсулотларнинг аксарияти деярли ҳар бир мамлакатда ишлаб чиқарилади. Бу эса ўз навбатида Марказий Осиё митақасида ўзаро ташқи савдонинг ривожланишига бевосита тўсқинлик қилади. Фикримиз тасдиғи сифатида Марказий Осиё мамлакатларининг экспорт ва импорт таркибини кўриб ўтамыз.

Замонавий шарт-шароитда Марказий Осиё мамлакатларининг турли хилдаги шартнома ва келишувлар мамлакатлар учун ҳар томонлама фойдалидир. Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги ташкил этилиши зарур бўлган истиқболли келишувлар сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- Сув ресурсларидан ҳамкорликда фойдаланиш ва ҳудуднинг экологик хавфсизлигини таъминлаш ҳамкорлигини ташкил этиш. Бунда дарёлар сувидан самарали келишув асосида фойдаланиш ва уларни ифлосланишига йўл қўймаслик назарда тутилади.
- Ягона қишлоқ хўжалиги бозорини ташкил этиш. Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодиёти бевосита қишлоқ хўжалиги билан узвий боғлиқ. Шу нуқтаи назардан интграцион жараёнларни чуқурлаштириш мақсадида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари соҳаларидаги ихтисослашувини ташкил этиш.
- Энергия ва ёқилғи ресурсларидан самарали фойдаланишда ҳамкорликни ташкил этиш. Маълумки, Марказий Осиё ҳудуди энергия ресурсларига бойлиги билан бошқа ҳудудлардан ажралиб туради.
- Экспортга тайёр рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш мақсадида ишлаб чиқаришни бирлаштириш. Бунда табиий ва минерал ресурсларни ҳамкорлик асосида экспортга йўналтириш кўзда тутилади.

- Экспортга йўналтирувчи ягона транспорт тизимини шакллантириш. Иқтисодий интеграцияни ривожлантиришнинг энг муҳим йўналишларидан бири бу Марказий Осиёда транспорт тизимини шакллантиришдан иборат. Географик жойлашувдан самарали фойдаланиб, транспорт тизимини шакллантириш орқали ташқи алоқаларни ўрнатиш.
- Замонавий коммуникация ва тизимларни шакллантириш. Коммуникация глобаллашув жараёнида Марказий Осиё интеграцион ҳамкорлигини ривожлантиришдаги энг муҳим омиллардан биридир.
- Марказий Осиё мамлакатлари Марказий банкини ташкил этиш ва монетар ҳамкорликка эришиш. Монетар ҳамкорлик ўлканинг иқтисодий савдо муносабатларга киришишидаги тўсиқларни олиб ташлашга хизмат қилади.
- Бозор инфратузилмасини ривожлантириш. Яъни иқтисодий интеграциянинг асосида ҳудуд давлатларининг бозор муносабатлари ётади. Бу бевосита хизматлар соҳасини ривожлантиришни талаб қилади.
- Кичик бизнесни ривожлантириш муҳитини яратиш. Марказий Осиё мамлакатлари доирасида кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш бевосита ҳудуд ичида эркин капитал оқимини вужудга келтиради.
- Илмий-техник ҳамкорлик. Марказий Осиё минтақасида кучли интеллектуал ҳамкорликдан фойдаланиш интеграцион алоқаларнинг чуқурлашуви ва минтақа иқтисодиёти ривожига хизмат қилади. Марказий Осиё мамлакатлари доирасида олиб борилган таҳлиллардан кўриниб турибдики, савдо жараёнга киришишда юзага келадиган муаммолар ҳал этилиш имконига эга. Агар Марказий Осиё мамлакатлари ўзаро савдо жараёнларини ривожлантирмас экан уларнинг олдида турган ечимини кутаётган муаммолар ҳал қилинмасдан қолаверади ва бу ўзининг салбий оқибатларига олиб келиши мумкин ва минтақа давлатларининг қиёсий устунликлари эса “учинчи” мамлакатлар манфаатларига хизмат қилаверади. Чунки минтақа стратегик жиҳатдан жуда қулай жойда жойлашган ва табиий ресурсларга жуда бой ҳисобланади. Минтақада иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш учун улардан фақатгина ташаббускорлик ва олдида турган сиёсий, иқтисодий муаммоларни ҳал этишга чуқур ёндошув талаб қилинади. Минтақа мамлакатлари олдида турган энг муҳим муаммолардан бири бу ўзаро дўстона муносабатларни шакллантиришдан иборат. Кўриб ўтканимиздек минтақа доирасида Тожикистон ва Қирғизистон давлатлари билан боғлиқ бир қанча ечимини кутиб турган муаммолар

мавжуд. Ҳозирги кунда мамлакатлар олдида турган турли хил муаммолар ҳал этилиши ва савдо алоқаларинин ривожланишига замин ҳозирлаши лозим. Ҳозирдада маълумотлар шуни кўрсатмоқдаги Қозоғистон иқтисодий жиҳатдан юқори ўсиш суръатларига эга ва Марказий Осиёнинг бошқа мамлакатларида анча илгарилаб кетган.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.A.V. Vaxabov, D.A. Tadjibayeva, Sh.X. Xajibakiyev. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik. Toshkent: Baktria press. 2015.295-bet

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqand shahrida o'tgan "Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik" mavzusidagi xalqaro konferensiyada so'zlagan nutqi (president.uz)

3.<https://data.worldbank.org/>

4.<https://www.stat.uz/uz/>